

31-oktabr, 2024-Yil

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARNING MANTIQUIY TAFAKKURINING
SHAKLLANISHIDA MASALALARNING O'RNI**

Sidiqova Dilora Shavkatovna

Buxoro davlat pedagogika instituti,

Maktabgacha va boshlang'ich ta'lim pedagogikasi kafedrası o'qituvchisi,

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13895754>

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarning mantiqiy tafakkurining shakllanishida masalalarning o'rni haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: mantiqiy tafakkur, baholash dasturi, qobiliyat, mantiqiy masala, aqliy kamolot, bilimlarini baholash.

**THE ROLE OF PROBLEMS IN THE FORMATION OF LOGICAL THINKING OF
ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS**

Abstract. This article provides information about the role of problems in the formation of logical thinking of elementary school students.

Key words: logical thinking, assessment program, ability, logical problem, mental maturity, assessment of knowledge.

**РОЛЬ ЗАДАЧ В ФОРМИРОВАНИИ ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
МЛАДШИХ КЛАССОВ**

Аннотация. В данной статье представлена информация о роли задач в формировании логического мышления учащихся младших классов.

Ключевые слова: логическое мышление, программа оценки, способности, логическая задача, умственная зрелость, оценка знаний.

Hozirgi kunda ta'lim tizimida katta o'zgarishlar ro'y bermoqda. O'quvchilarning olgan bilimlarini baholash maqsadida turli xalqaro baholash dasturlari ishlab chiqildi. Yuqori sinf va 4-sinflar uchun matematika fani bo'yicha xalqaro o'quvchilarni baholash dasturlari PISA va TIMSS shular jumlasidandir. Bu dasturlar ma'lum yoshdagi o'quvchilarga mos qilib yaratilgan. PISA (inglizcha: Programme for International Student Assessment) — turli davlatlarda 15 yoshli o'quvchilarning savodxonligini (o'qish, matematika, tabiiy fanlar) hamda bilimlarini amaliyotda qo'llash qobiliyatini baholovchi dasturdir. PISA testlari maktab o'quvchilarining haqiqiy hayotda kerak bo'ladigan hodisalarni tahlil qilish, ulardan xulosa chiqarish va muloqotga kirishish ko'nikmalarini qay darajada egallayotganini, ta'lim tizimining bu o'zgarishlarga qanchalik

31-oktabr, 2024-Yil

moslashayotganini aniqlash maqsadida o'tkaziladi. PISA tadqiqoti monitoring tadqiqoti bo'lib, u turli mamlakatlardagi ta'lim tizimlarida sodir bo'layotgan o'zgarishlarni aniqlash va solishtirish, ta'lim sohasidagi strategik qarorlar samaradorligini baholash imkonini beradi.

TIMSS (inglizcha: Trends in International Mathematics and Science Study) 4- va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy yo'nalishdagi fanlardan o'zlashtirish darajasini baholash dasturidir. TIMSS xalqaro baholash dasturida 4- va 8-sinf o'quvchilarining matematika va tabiiy fanlar bo'yicha egallagan bilim darajasi va sifatini solishtirish hamda milliy ta'lim tizimidagi farqlarni aniqlash bilan bir qatorda, qo'shimcha ravishda maktablarda matematika va tabiiy fanlar bo'yicha berilayotgan ta'lim mazmuni, o'quv jarayoni, ta'lim muassasasining imkoniyatlari, o'qituvchilar salohiyati, o'quvchilarning oilalari bilan bog'liq omillari o'rganiladi.

Mantiqiy tafakkurning shakllanishida matematika so'zsiz birinchi darajali ahamiyatga egadir, chunki u soxta da'volar bilan uzviy kelisha olmaydi, u so'zlab fikrlashni haqiqatga o'xshatib ko'rsatishdan ko'ra rad qilishni afzal ko'radigan noyob fanlardan biridir ana shuning uchun ham matematika o'qituvchisining jamiyat oldida mas'uliyati juda kattadir. Axir tafakkur stili ko'p jihatdan o'qitish stiliga bog'liqdir. Masalalar yechish matematika o'qitishning muhim tarkibiy qismidir. Masalalar yechmasdan matematikani o'zlashtirishni tasavvur ham qilib bo'lmaydi. Matematikada masalalar yechilishi nazariyani amaliyotga tadbiiq qilishning mutlaqo tabiiy yo'lidir. Masalalar yechishning sinflarda o'rganiladigan u yoki bu nazariy materiallarni o'zlashtirish jarayonidagi muhim rolini ta'kidlab, dasturda shunday deyiladi: "Natural sonlar arifmetikasi va nolni o'rganish maqsadga muvofiq masalalar va amaliy ishlar sistemasi asosida tuziladi. Bu degan so'z har bir yangi tushunchani tarkib toptirish har doim bu tushuncha ahamiyatini tushuntirishga yordam beradigan, uning qo'llanishi keladigan u yoki bu masalani yechish bilan bog'lanadi".

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga matematika darslarida mantiqiy masalalarni yechishni o'rgatishdan oldin, avvalambor, ularga mantiq tushunchasi haqida yetarlicha ma'lumot berish kerak. Mantiq tushunchasi haqida o'quvchilarda fikr paydo bo'lgandan keyin, ular mantiqiy masalalarning yechilish jarayoniga e'tibor bilan qaraydigan, masala shartiga chuqurroq yondashadigan va sonli faktlarning joylashish o'rniga diqqatli bo'lishadi. Mantiqiy masalalarni dars davomida ishlab borish natijasida o'quvchilarda mantiqiy masalalarni yechish bo'yicha ko'nikma hosil bo'ladi. Mantiqiy masalalarni ishlashni boshlashganda o'qituvchi yordami bilan bajarishgan bo'lishsa, keyinchalik o'qituvchining ko'magisiz mustaqil bajara oladigan bo'lishadi.

Bu kabi mantiqiy masalalarni ishlagan o'quvchining fikrlash qobiliyatining rivojlanishi yuqori bo'ladi. Mantiqiy masalalarni qiynalmay bajara oladigan o'quvchilar nafaqat matematika

31-oktabr, 2024-Yil

darsida balki, ona tili, o'qish savodxonligi, texnologiya, tabiiy fan va tarbiya fanlaridan ham so'z boyligining ko'pligi va fikrlash qobiliyatining yuqoriligi bilan ajralib turadi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida bilim salohiyatining yuqori bo'lishi, o'quvchilarning bilim darajasi teng bo'lishi, boshlang'ich sinf o'qituvchisining pedagogik mahoratiga bog'liq bo'ladi.

Hozirgi paytda bolalar maktabdan tashqarida, radio, televideniya, kino, oiladagi subhat va kitoblar orqali nihoyatda ko'p yangiliklardan xabardor bo'ladilar. Shuning uchun o'qituvchilar, hatto, kichik yoshdagi o'quvchilar bilan ham darslikdagi materialni o'zi bilan cheklanib qolmasligi kerak. Ba'zan bolalar bilan barq urib rivojlanayotgan fan va texnikaning turmushimizga kirayotgan yangiliklari haqida suhbatlar o'tkazib turish kerakki, ular bu haqida o'zlari to'la tushuna oladigan to'g'ri tasavvurga ega bo'ladilar. Shuni unutmash kerakki, bilimlarni kengaytirish odamni aqliy kamolotiga yo'l ochib beradi. Tafakkurni fikrlash faoliyat jarayonidagi taraqqiy etishini hamda bolalarni mantiqiy va tanqidiy fikrlashga o'rgatish lozimligini ham unutmash kerak. Ularni o'zlari bajargan ishga mustaqil baho berishga va uni nazorat qilishga o'rgatish zarur.

Kichik yoshdagi o'quvchilar tafakkuri boshlang'ich ta'limning dastlabki davrlarida, asosan, konkret, obrazli harakterga ega bo'lib, ular o'zlari bevosita ko'rayotgan va eshitayotgan, umuman, bevosita idrok qilayotgan narsalari haqida amaliy fikr yuritadilar. Shu sababli bu yoshdagi bolalar o'zlari hali ko'rmagan, idrok qilmagan ko'p hodisa va voqealarning qanday sodir bo'lishini, ularning o'zaro bog'lanishini fikran analiz-sintez qilib, ulardan to'g'ri xulosa chiqara olmaydilar. Shuningdek, bu yoshdagi o'quvchilar o'zlarining qilayotgan xatti-harakatlari va ishlari qanday oqibatlariga olib borishini va undan nimalar kelib chiqishini ham aniq tasavvur qila olmaydilar.

Kichik yoshdagi bolalar, ayniqsa ijtimoiy hayot hodisalarini mustaqil suratda kuzatib, ularning kerakli tomonlarini analiz va sintez qilish yo'li bilan o'zlaricha ajratib olishni bilmaydilar.

O'qituvchi bunga bolalarni o'rgatish uchun ular oldiga konkret savollar qo'yib borishi va bu savollarga javob topish uchun tegishli narsa va hodisalarni kuzatishga, ularning muhim tomonlarini ko'ra olishga, ular haqida tegishli xulosalar chiqarishga o'rgatib borish lozim.

Masalalar yechish jarayonining o'zi ma'lum metodikada o'quvchilarning aqliy rivojlanishiga ancha ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki u aqliy operatsiyalarni: analiz va sintez aniqlashtirish va taqqoslash umumlashtirishni talab etadi. Masalan: o'quvchi istagan masalani yechishda analiz qiladi. Boshlang'ich sinflarda yechiladigan masalalarni deyarli yarmi og'zaki bajarilishi kerakligi haqida mulohaza qiladilar. Masalalar yechish o'quvchilarda masala mazmuniga chuqurroq qarash haqida berilgan sonlar, izlanayotganlar orasidagi bog'lanishni har

31-oktabr, 2024-Yil

tomonlama fikrlash qobiliyati rivojlantiradi. O'quvchilarni mustaqil masalalar yechishiga o'rgatishning bir qancha bosqichini ko'rsatamiz.

1-bosqich. Masala o'quvchini yo'naltiruvchi savollar bo'yicha yechiladi va bu yechish doskada va daftarga bir vaqtda bajariladi.

2-bosqich. Masala shartini o'qituvchi rahbarligida analiz qiladi va yechish rejasi tuziladi.

Yechish o'z doirasiga yozilmaydi, og'zaki aytilmaydi ham. O'quvchilar esa uni mustaqil fikr yuritib boradilar.

3-bosqich. O'qituvchi rahbarligida masala faqat analiz qiladi. Yechish rejasi va yechishning o'zini o'quvchilar mustaqil bog'laydi.

4-bosqich. Masalani o'quvchining hech bir yordamisiz mustaqil yechish uchun fikr yuritadilar. O'quvchilarga masalalar yechish masalani tarkib toptirishga ijodiy harakatlari masalalar haqida fikr yuritishi maxsus ahamiyatga ega bo'ladi.

Kreativlikning turli qirralarida kreativ fikrlashning asosi hisoblangan motivatsiyaga katta urg'u berilgani bois, o'quvchining topshiriqlarni bajarish samaradorligi va kreativ fikrlashga oid berilgan topshiriqlarni o'zlashtirishlari uchun beriladigan motivatsion qo'shimcha mashqlar katta ahamiyatga ega. Topshiriqni bajarishga motivatsiyaning ta'siri kreativ g'oyalarni ilgari surish ko'nikmasining barcha jihatlari uchun muhimdir.

REFERENCES

1. Jumayev M.E, Tadjiyeva Z.G'. Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitish metodikasi (OO'Y uchun darslik). –Toshkent: “Fan va texnologiyai”. 2005-yil. 312 b.
2. Qoraboyev H. Boshlang'ich sinf matematika darslarida mantiqiy masalalar ustida ishlashga doir tavsiyalar. // Samarqand viloyat xalq ta'limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish hududiy markazi bosmaxonasi. 2020.
3. Mallayeva Saida O'razovna “Boshlang'ich sinflarda mantiqiy masala va misollar, o'quvchilarni fikrlashga o'rgatadi”. PEDAGOGS International Research. Journal, Volume-27, Issue-1, February - 2023
4. Qosimov F.M. Boshlang'ich sinf matematika darslarida ijodiy topshiriqlar tizimi (monografiya). – T.: Fan va texnologiya. 2011. – 156 b.